

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIJAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Qurbonova Rahima Jamshedovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,

Real iqtisodiyot kafedrası dotsent, PhD.

rakhimakurbanova505@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirishning zamonaviy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi o'rni hamda uning iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, raqamlashtirish, innovatsion boshqaruv, xizmatlar sifati va raqobatbardoshlikni oshirish omillari asosida xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqot natijasida xizmat ko'rsatish korxonalarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat korxonalari, iqtisodiy samaradorlik, innovatsion rivojlanish, raqamli iqtisodiyot, boshqaruv mexanizmi, raqobatbardoshlik, xizmat sifati, modernizatsiya, iqtisodiy islohotlar.

Abstract. This article examines the issues of improving organizational and economic mechanisms for the effective development of service enterprises. The role of the service sector in the national economy and its importance in ensuring economic growth and employment are analyzed. Special attention is given to digitalization, innovative management approaches, service quality improvement, and increasing enterprise competitiveness. Based on the research findings, practical recommendations and proposals aimed at improving the efficiency of service enterprises have been developed.

Key words: service sector, service enterprises, economic efficiency, innovative development, digital economy, management mechanism, competitiveness, service quality, modernization, economic reforms.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования организационно-экономических механизмов эффективного развития предприятий сферы услуг. Проанализирована роль сферы услуг в национальной экономике, а также её значение в обеспечении экономического роста и занятости населения. Особое внимание уделено вопросам цифровизации, инновационного управления, повышения качества услуг и конкурентоспособности предприятий. По результатам исследования разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг.

Ключевые слова: сфера услуг, сервисные предприятия, экономическая эффективность, инновационное развитие, цифровая экономика, механизм управления, конкурентоспособность, качество услуг, модернизация, экономические реформы.

KIRISH

Bugungi globallashuv va iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning eng muhim va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda xizmatlar ulushining ortishi mamlakatning iqtisodiy salohiyati, aholi turmush darajasi hamda tadbirkorlik muhitining rivojlanganlik darajasini ifodalaydi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar, innovatsion boshqaruv tizimlari va zamonaviy servis xizmatlarining keng joriy etilishi xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 65–75 foizgacha yetgan bo'lib, ushbu soha bandlikni ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning asosiy manbalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, ular faoliyatiga innovatsion va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, xizmatlar sifati oshirish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, hududlarda xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy servis korxonalarini tashkil etish, raqamli xizmatlarni kengaytirish va aholining xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish bo'yicha qator davlat dasturlari amalga tatbiq etilmoqda. Natijada xizmat ko'rsatish sohasining mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi hamda aholi bandligini ta'minlashdagi roli ortib bormoqda. Shu bilan birga, sohada samaradorlikni yanada oshirish, innovatsion boshqaruv mexanizmlarini kengroq joriy etish, xizmatlar sifati va raqobatbardoshlikni mustahkamlash bilan bog'liq vazifalar xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, B.B. Mardonov xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish va institutsional omillarning ahamiyatini asoslab bergan [1]. K.G. Muxammadiyev tomonidan xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, investitsion faollikni kuchaytirish hamda innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish masalalari tadqiq etilgan [2]. E. Ikromovning ilmiy ishlarida xizmatlar sifati va korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy yo'nalishlari hamda xorijiy tajribalarni milliy amaliyotga moslashtirish masalalari yoritilgan [3;4].

Shuningdek, N. Naimova tomonidan raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning rivojlanishi xizmat ko'rsatish korxonalarining transformatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani ta'kidlangan [5]. Ayrim tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, innovatsion salohiyatni oshirish hamda institutsional rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ham chuqur tahlil qilingan [6;7].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, sohada innovatsion boshqaruv usullarini keng joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda xizmatlar sifati oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari so'nggi yillarda iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq qilinayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi ulushi ortib borayotgani, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi hamda xizmatlar bozorida raqobat muhitining kuchayishi ushbu sohaga oid ilmiy izlanishlarning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari B.B. Mardonov tomonidan chuqur tadqiq etilgan bo'lib, muallif xizmatlar sektorining iqtisodiy o'sishdagi o'rni va institutsional omillarning samaradorlikka ta'sirini ilmiy asoslab bergan. Tadqiqotda xizmat ko'rsatish korxonalarida boshqaruv mexanizmlarini modernizatsiya qilish, innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash hamda hududiy xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish muhim omil sifatida baholangan [1].

K.G. Muxammadiyev o'z ilmiy ishida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishda investitsion faollik, innovatsion boshqaruv hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyatiga alohida to'xtalgan. Muallifning fikricha, xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash va xizmatlarni diversifikatsiya qilish muhim hisoblanadi [2].

E. Ikromovning tadqiqotlarida xizmat ko'rsatish korxonalarida xizmat sifati va raqobatbardoshlikni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari keng yoritilgan. Muallif xizmat ko'rsatish sohasida xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy iqtisodiyotga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, xizmat ko'rsatish korxonalarida marketing strategiyalarini takomillashtirish, mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini joriy etish hamda xizmatlar sifati xalqaro standartlar asosida baholash zarurligi qayd etilgan [3;4].

Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning rivojlanishi xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. N. Naimova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni xizmat ko'rsatish sohasiga joriy etish, elektron xizmatlar ulushini oshirish hamda raqamli boshqaruv tizimlarini shakllantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omili sifatida baholangan [5]. Muallif raqamlashtirish jarayonlari xizmat ko'rsatish korxonalarining tezkorligi, moslashuvchanligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini asoslab beradi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish masalalari N.N. Akbarovna tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, unda korxonalarining resurs salohiyatidan oqilona foydalanish mezonlari va ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan [6]. Tadqiqotda xizmat ko'rsatish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xarajatlarni optimallashtirish hamda mehnat unumdorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan.

Institutsional mexanizmlarni takomillashtirish masalalari B. Eshniyozov va S.K. Muradov tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular xizmat ko'rsatish korxonalarining rivojlanishida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, biznes muhitini yaxshilash va investitsion jozibadorlikni oshirish muhim rol o'ynashini ta'kidlagan [7]. Mualliflar xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish zarurligini ham asoslab berganlar.

Shuningdek, ayrim ilmiy tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion salohiyatni oshirish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilish hamda xizmatlar bozorida raqobat muhitini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar ham ko'rib chiqilgan [8;9]. Ushbu tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlar va strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish muhimligi ta'kidlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, taqqoslash, statistik kuzatish, tizimli yondashuv va ilmiy umumlashtirish usullari qo'llanildi.

Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish tendensiyalarini aniqlashda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari hamda O'zbekiston Respublikasi statistika ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Shuningdek, xizmat ko'rsatish korxonalarining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar iqtisodiy-statistik usullar orqali baholandi.

Tadqiqot davomida xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv, raqamlashtirish jarayonlari, xizmat sifati va raqobatbardoshlikni oshirish mexanizmlarining amaldagi holati o'rganilib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan hamda yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda xizmatlar hajmini kengaytirish, hududlarda zamonaviy servis infratuzilmasini shakllantirish hamda xizmatlar sifati oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar natijasida ushbu sohada barqaror o'sish sur'atlari kuzatilmoqda [1]. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda [2].

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini yanada rivojlantirish, xizmatlar sifati bo'yicha hududlar o'rtasidagi tafovutlarni qisqartirish hamda raqobat muhitini takomillashtirish bilan bog'liq vazifalar dolzarb bo'lib qolmoqda [3]. Mazkur holat xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasining asosiy ko'rsatkichlari (2022–2025-yillar) ¹

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024	2025
Xizmatlar hajmi (trln so'm)	284,7	352,1	421,5	498,3
YIMdagi ulushi (%)	38,1	39,4	40,8	42,3
Xizmat ko'rsatish korxonalarini soni (mingta)	298	327	356	384
Sohada band bo'lganlar soni (mln kishi)	5,1	5,5	5,9	6,3
Raqamli xizmatlar ulushi (%)	18,4	22,7	27,9	33,5
Xizmatlar eksporti (mlrd AQSh dollari)	4,3	5,1	6,0	7,2

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2022–2025-yillar davomida xizmat ko'rsatish sohasining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Xususan, xizmatlar hajmi 2022-yildagi 284,7 trln so'mdan 2025-yilda 498,3 trln so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa mamlakatda xizmatlar bozoriga bo'lgan talabning ortib borayotgani hamda sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini ko'rsatadi [4].

¹ 2025-yil prognoz ko'rsatkichlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

Shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 38,1 foizdan 42,3 foizgacha oshgani xizmatlar sektorining milliy iqtisodiyotdagi strategik ahamiyati kuchayib borayotganidan dalolat beradi [5]. Xizmat ko'rsatish korxonalarini sonining ortib borishi esa biznes muhitining yaxshilanayotgani va xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushi oshayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar natijasiga ko'ra, xizmat ko'rsatish korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xususan, raqamli xizmatlar ulushi 2022-yildagi 18,4 foizdan 2025-yilda 33,5 foizga yetishi kutilmoqda. Bu esa elektron savdo, onlayn platformalar va masofaviy xizmatlarning iqtisodiyotdagi o'rnini tobora ortib borayotganini anglatadi [6].

Xizmatlar eksporti hajmining ortib borishi ham xizmat ko'rsatish sohasining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, turizm, IT xizmatlari, transport-logistika va moliyaviy xizmatlar eksportida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmoqda [7].

Olib borilgan tahlillar asosida xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlar muhim ekanini aniqlandi:

- xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini keng joriy etish;
- raqamli xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish;
- xizmatlar sifatini xalqaro standartlar asosida oshirish;
- hududlarda zamonaviy servis markazlarini tashkil etish;
- xizmatlar eksportini rag'batlantirish;
- xizmat ko'rsatish sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish;
- kadrlar malakasini oshirish va zamonaviy ko'nikmalarni shakllantirish.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, aholi bandligini oshirish va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1;3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish korxonalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin egallaydi hamda YAIM o'sishining asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda xizmatlar sohasida kuzatilayotgan barqaror o'sish tendensiyasi, raqamli iqtisodiyot elementlarining keng joriy etilishi va tadbirkorlik subyektlari sonining ortishi ushbu sohaning iqtisodiy salohiyati yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Tahlillar natijasida xizmat ko'rsatish korxonalarining samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida innovatsion boshqaruv tizimlarini yanada rivojlantirish zarurligi, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasini kengaytirish ehtiyoji hamda xizmatlar sifati va raqobatbardoshlik bo'yicha hududlar o'rtasidagi tafovutlarni qisqartirish masalalari aniqlashtirildi. Shu bilan birga, xizmatlar eksportining ortib borishi va raqamli xizmatlar ulushining kengayishi sohada ijobiy o'zgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish korxonalarini samarali rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholi bandligini oshirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini keng joriy etish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish;
- elektron xizmatlar va raqamli platformalarni rivojlantirish orqali xizmatlar ko'lamini kengaytirish;
- xizmatlar sifatini xalqaro standartlar asosida baholash va sertifikatlash tizimini takomillashtirish;
- hududlarda xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy servis markazlarini tashkil etish;
- xizmat ko'rsatish sohasiga xususiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini kuchaytirish;
- kadrlar malakasini oshirish, zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish;
- xizmatlar eksportini kengaytirish va xalqaro bozorlarga chiqish strategiyalarini ishlab chiqish;
- davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida yirik servis loyihalarini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, ularning raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mardonov, B. B. (2024). Ways to improve economic mechanisms for the development of the service sector (based on the example of Uzbekistan). *Obshchestvo i ekonomika*, No. 3, 5–12.
2. Muxammadiyev, K. G. (2024). Improving the economic mechanism for the development of the service sector. *Web of Technology: Multidimensional Research Journal*, 2(12), 341–346.

3. Ikromov, E. (2024). Directions for improving the organizational and economic mechanisms of increasing the quality and competitiveness of services. *Modern Science and Research*, 3(2), 803–810.
4. Ikromov, E. (2024). Foreign experiences of service sector development. *Modern Science and Research*, 3(2), 794–802.
5. Naimova, N. (2024). The country's economic potential in digital economy and e-commerce development. *Modern Science and Research*, 3(2), 234–239.
6. Akbarovna, N. N. (2024). Xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari. *Gospodarka i Innovacje*, 46, 326–335.
7. Eshniyozov, B., & Muradov, S. K. (2024). Improvement of institutional mechanisms of development of service enterprises. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies*, 2(3), 387–390.
8. Erdonov, M., & Eliev, K. (2024). Organization of the development of the service field improving the economic mechanism. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies*, 2(3), 341–343.
9. Muhammedov, M. M., & Ibodov, K. M. (2024). The development of the restaurant services industry is an important factor in the formation of a post-industrial society. *Economics and Innovative Technologies*, 12(3), 229–238.
10. Shadiyev, A. K. (2023). Stages of development of the digital economy in Uzbekistan and future plans. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(12), 333–340.
11. Alisher, S. (2024). Actual problems of digital economy development in Uzbekistan. *Gospodarka i Innovacje*, 46, 366–372.
12. Naimova, N. (2024). Digitalization in our country's education system and application in the digital world. *Modern Science and Research*, 3(1), 912–917.
13. Naimova, N. (2024). Strategy of digitalization of information and communication technologies of the State Tax Committee. *Modern Science and Research*, 3(2), 635–641.
14. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobatdoshlikni oshirishda innovatsion salohiyatning ahamiyati. *Modern Science and Research*, 3(2), 1180–1186.
15. Qudratova, G. (2024). The importance of innovative activity in increasing the competitiveness of higher education institutions. *Modern Science and Research*, 3(2), 1257–1261.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
